

Parcours et réussite en licence : Les résultats de la session 2020

44 % des bacheliers 2016 inscrits en 1^{ère} année de licence (L1) à la rentrée suivante ont obtenu leur diplôme en 3 ou 4 ans. Ce taux est plus élevé pour les femmes (49 %), les bacheliers généraux (52 %) et les détenteurs d'une mention « Très bien » au baccalauréat (78 %). Il varie de façon importante selon les disciplines en licence. Si les étudiants en droit ou sciences politiques sont près de 47 % à obtenir leur diplôme en 3 ou 4 ans, le taux de réussite est moindre en sciences économiques-administration économique et sociale (40 %) et en sciences-santé (41 %).

Dans le contexte de crise sanitaire, la réussite en L1 a fortement augmenté à la session 2020 : 54 % des bacheliers 2019 sont inscrits en L2 à la rentrée 2020, soit 8 points de plus que pour les bacheliers 2018.

Une hausse de la réussite en licence après 3 ou 4 ans lors des deux dernières sessions

Parmi les bacheliers 2016 inscrits en 1^{ère} année de licence (L1) l'année de leur baccalauréat, 29,6 % ont obtenu leur diplôme (licence générale ou licence professionnelle) à la session 2019 à l'issue des trois années de formation à la licence. 14 % supplémentaires ont obtenu leur licence après une année additionnelle. Ainsi, le taux de réussite en licence, en 3 ou 4 ans, s'élève à 43,6 % pour la session 2020, soit une hausse de 1,4 point par rapport à la session 2019 et de 1,7 point par rapport à la session 2018. La hausse de la réussite à la session 2020 est liée à la progression du taux de réussite à 4 ans, le taux à 3 ans étant resté stable entre les sessions 2019 et 2020.

Des différences de réussite importantes entre bacheliers généraux et bacheliers technologiques ou professionnels

Les taux de réussite en licence varient fortement selon la voie et la série du baccalauréat obtenu. Les étudiants titulaires d'un baccalauréat général, qui représentent 78,4 % des bacheliers 2016 inscrits en licence, sont 36,1 % à valider leur diplôme de licence en 3 ans et 52,3 % en 3 ou 4 ans. Parmi eux, ce sont les bacheliers scientifiques et dans une moindre mesure les bacheliers « Économique et social » qui réussissent le plus (respectivement +7 et +6 points par rapport aux bacheliers littéraires).

À l'autre extrémité, seuls 7,7 % des étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique (14 % des bacheliers inscrits) obtiennent leur licence en 3 ans et, 15,7 % en 3 ou 4 ans. Les taux de réussite des bacheliers professionnels, qui représentent moins de 8 % des inscrits, sont encore plus faibles : 2,3 % en 3 ans et 5,0 % en 3 ou 4 ans.

Le taux de réussite en licence augmente avec la mention obtenue au baccalauréat

Parmi les étudiants ayant eu une mention « Très bien » au baccalauréat, 78,1 % réussissent leur licence en 3 ou 4 ans. Ce taux est plus faible de 8 points pour ceux ayant eu une

mention « Bien » (69,7 %) et de 26 points pour les mentions « Assez Bien » (52,5 %).

À l'inverse, les étudiants sans mention réussissent moins bien que la moyenne avec un taux de réussite à 3 ou 4 ans de 31,4 % pour ceux qui ont eu leur baccalauréat directement après la première série d'épreuves (1^{er} groupe) et de seulement 18,5 % pour ceux qui ont obtenu leur baccalauréat à l'issue du rattrapage (2nd groupe).

Réussite à la licence en trois ou quatre ans des bacheliers 2016 inscrits en L1 à la rentrée 2016, selon leurs caractéristiques (en %)

Caractéristiques	Part des inscrits	Réussite en 3 ans	Réussite en 3 ou 4 ans
Homme	41,2	22,8	36,3
Femme	58,8	34,3	48,7
Série baccalauréat			
Littéraire	19,4	32,3	47,2
Économique	29,7	36,2	53,3
Scientifique	29,4	38,5	54,5
Ensemble bac général	78,4	36,1	52,3
Techno STMG (1)	7,5	6,0	13,4
Autres bacs techno	6,5	9,8	18,5
Ensemble bac techno	14,0	7,7	15,7
Ensemble bac pro	7,6	2,3	5,0
Mention obtenue			
Très bien	5,8	69,1	78,1
Bien	13,9	55,9	69,7
Assez bien	27,7	36,0	52,5
Passable 1 ^{er} groupe	36,3	16,9	31,4
Passable 2 nd groupe	13,5	7,9	18,5
Inconnue	2,7	22,1	32,1
Origine sociale			
Très favorisée	28,3	37,0	52,0
Favorisée	13,9	32,8	47,4
Assez défavorisée	27,0	28,8	42,9
Défavorisée	26,1	22,5	35,3
Non réponse	4,6	18,7	31,0
Ensemble	100	29,6	43,6

(1) Sciences et technologies du management et de la gestion
Source : MESRI-SIES, système d'information SISE

Les femmes, qui représentent près de 59 % des néo-bacheliers inscrits en L1 en 2016, obtiennent beaucoup plus souvent leur diplôme de licence en 3 ans ou en 4 ans que les hommes (48,7 % contre 36,3 %). Cela s'explique en partie par un meilleur profil scolaire en moyenne. Les étudiantes sont plus nombreuses à détenir un baccalauréat général (+5 points) et ont plus souvent obtenu une mention « Très Bien » ou « Bien » au baccalauréat (+7 points) que les étudiants.

Par ailleurs, l'origine sociale, mesurée par la catégorie socio-professionnelle des parents, a une influence importante sur la réussite des étudiants. Plus les étudiants sont issus de milieux favorisés, avec par exemple des parents faisant partie des cadres ou des professions intellectuelles supérieures, plus le taux de réussite de la licence en 3 ou 4 ans augmente.

Les étudiants en AES réussissent moins souvent leur licence que les étudiants en sciences politiques et droit

Les taux de réussite de la licence en 3 ou 4 ans varient également avec le groupe disciplinaire d'inscription en L1 : de 46,8 % pour les étudiants inscrits en droit et sciences politiques à 40,4 % de ceux inscrits en sciences économiques - administration économique et sociale (AES). Au sein de ces derniers seuls 33,8 % de ceux inscrits en AES sont diplômés de licence en 3 ou 4 ans.

En arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales, 44,5 % des étudiants inscrits réussissent leur licence en trois ou quatre ans. Dans ce groupe disciplinaire, le taux n'atteint que 40,6 % pour ceux inscrits en langues.

Ces différences s'expliquent en partie par le profil scolaire des étudiants inscrits en L1 dans chaque discipline. C'est en effet en AES que l'on compte le moins de bacheliers généraux (58 %) et le moins de mentions « Très Bien » ou « Bien » (9,4 %). Au contraire, en droit et sciences politiques, les profils sont parmi les plus favorables avec 83,2 % de bacheliers généraux et 25,8 % de mentions « Très bien » ou « Bien ».

Réussite plus élevée quand l'étudiant ne change pas de groupe disciplinaire tout au long de son cursus de licence

Le taux de réussite en licence des étudiants qui n'ont pas changé de groupe disciplinaire en cours de cursus (plus de 90 % des bacheliers 2016 inscrits en licence) est un peu plus élevé que celui de l'ensemble des inscrits en L1 en 2016, particulièrement à 3 ans. Il s'élève à 31,7 % en 3 ans et à 44,0 % en 3 ou 4 ans.

Pour en savoir plus :

Note d'information n°20.16 « Réussite et assiduité en 1^{re} année de licence : impact de la loi ORE, nouveaux indicateurs », MESRI-SIES, octobre 2020.

Note d'information n°21.03 « Parcours des étudiants suivant un aménagement loi ORE », MESRI-SIES, avril 2021.

Note Flash n°20.22 « Parcours et réussite en licence : les résultats de la session 2019 », MESRI-SIES, octobre 2020.

Réussite à la licence en trois ou quatre ans des bacheliers 2016 inscrits en L1 à la rentrée 2016, selon leur discipline d'inscription en L1 (en %)

Discipline L1	Part des inscrits	Part des bacheliers généraux	Part des mentions "bien" et "très bien" au baccalauréat	Réussite en 3 ans	Réussite en 3 ou 4 ans
Droit, sciences pol.	18,3	83,2	25,8	29,4	46,8
Sciences éco, AES	13,5	72,9	16,3	26,1	40,4
dont sc, éco	8,9	80,1	19,7	28,0	43,7
dont AES	4,3	58,0	9,4	22,2	33,8
Arts, lettres, langues, SHS	41,5	76,4	19,5	32,5	44,5
dont psycho	6,3	72,7	15,7	30,9	44,6
dont langues	13,6	76,5	19,2	28,1	40,6
Sciences-santé	17,7	85,0	21,6	25,8	41,2
STAPS	9,1	73,8	10,0	29,2	42,3
Ensemble	100	78,4	19,7	29,6	43,6

Source : MESRI-SIES, système d'information SISE

Boris MÉNARD
MESRI-SIES

Réussite en 1^{ère} année de licence

À la session 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, la réussite en 1^{ère} année de licence a été plus élevée que les années précédentes. En effet, le taux de passage en L2 des néo-bacheliers inscrits en L1 à la rentrée 2019 est de 53,5 % ; il est supérieur de 8 points à celui de la cohorte 2018 et de près de 10 points à celui de la cohorte 2017.

Inversement, le taux de redoublement, de 20,6 %, a baissé de 6,4 points en un an. Et la part des néo-bacheliers de 2019 inscrits à l'université qui ne s'y sont pas réinscrits en 2020 s'élève à 22,9 %, soit 1,8 point de moins que celle de l'année précédente.

La formation de la licence se fait en trois années après le baccalauréat (L1, L2, L3). En L3 les étudiants peuvent choisir de poursuivre en licence professionnelle (LP). Le diplôme de « licence » désigne à la fois le diplôme de LP et de licence générale (LG). Les indicateurs de réussite et de parcours en licence sont déclinés, par discipline en université. Chaque discipline et chaque université possède sa propre population étudiante. Or la probabilité de réussite (ou de passage) est fortement corrélée aux caractéristiques sociodémographiques de l'étudiant (sexe, âge, origine sociale) et à son parcours antérieur (série du baccalauréat, mention obtenue, âge au moment de son obtention et ancienneté de son obtention). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par discipline dans chaque établissement, mesurant la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. La « valeur ajoutée » calculée par établissement correspond à l'écart entre le taux observé et le taux simulé. Cet indicateur permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants. Complémentaire à l'indicateur brut, il n'apporte néanmoins aucune information sur l'origine du niveau de la valeur ajoutée qui peut tenir tout autant de caractéristiques non observables des étudiants que de facteurs propres à l'établissement (dont les modalités de notation).